

на відсутність значної католицької громади в Черкасах, можна припускати, що ця споруда дійсно могла представляти собою вигляд напівзруйнованої і покинутої.

Таким чином, хоча в літературі традиційно вважається, що малюнок Тараса Шевченка “Капличка” 1845 р. був створений на Чигиринщині, однак, сам він та доступна інформація, насправді, вказують на Замкову гору (сучасний Пагорб Слави) у Черкасах.

Примітки

1. Шевченко Т. Повне зібрання творів. – К., 2013. – Т. 8.
2. К рисункам Шевченка // КС. – 1890. – № 2.
3. Новицький О. Тарас Шевченко як маляр. – Львів ; М., 1914.
4. Шевченко-художник. Бібліографічний покажчик (1839–2012). – К., 2013. – Т. 1.
5. Руденко О. Альбом 1845 року // В літопис шани і любові. – К., 1989.
6. Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. – К., 1991. – 702 с.
7. Олександрів О. Шевченко на Черкащині в спогадах сучасників // Україна. – 1925. – №1-2. – С. 157-160.
8. Бондаренко А. Шевченко на Черкащині (з архівних матеріалів) // Збірник праць ювілейної десятої наукової шевченківської конференції. – К., 1962. – С. 275-288.
9. Жур П. Дума про огонь. З хронічки життя і творчості Тараса Шевченка. – К., 1985. – 434 с.
10. Його ж. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т.Г. Шевченка. – К., 2003. – 520 с.
11. Шевченківський словник. – К., 1978. –Т. 2.
12. АЮЗР. – Т. 3. – Ч. VII. –К., 1905.
13. АЮЗР. – Т. 1. – Ч. VII. – К., 1886.
14. Нерода В., Нестеренко В. Ще раз до питання про замок Д. Вишневецького у Черкасах // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2008. – Вип. 17.
15. Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии. – СПб., 1852. – Ч. I.
16. Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К., 1864.

Литвин Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ПАРАДИГМА ХРЕЩЕННЯ РУСІ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРИ XIX ст.

Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі є об'єктом історіософських досліджень, політико-ідеологічних конструктів з давньоруських часів і дотепер. Через Хрещення “руський народ” виступає суб'єктом сприйняття дарованої Християнським богом Благодаті та Істини в славнозвісному “Слові” митрополита Іларіона і саме в такій своїй іпостасі долучається до інших християнських народів. Коло християнських народів мислиться, таким чином, як особливий духовно-культурний простір, доєднуючись до якого “руський народ, який знають і чують в усіх чотирьох кінцях землі” [3, 203], набуває іншого цивілізаційного статусу.

У той же час набуття цього статусу однозначно пов'язується із зусиллями великого князя руської землі Володимира, який після власного хрещення “Повелів по всій землі хреститися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа... І не було ані єдиного, який би противився благочестивому його повелінню. А як хто, то й не з любові, а зі страху перед повелителем охрестився, бо ж благовір'я його на владу спиралося” [3, 205].

Тож на тлі цивілізаційного виміру події Хрещення акцентуються також державницький та владний чинники. При цьому поєднання благовір'я з владою в контексті єдності віри та істини породжує не лише тезу сакральної істинності влади, але й певним чином делегує владі право на істину як таку. Інститут влади, таким чином, виступає носієм істини, з огляду на сакральні підстави якої з процесу її опанування може виключатися будь-який суспільно-громадський чинник.

На рівні суспільно-культурного простору зазначені нами парадигми мають своє символічне і конкретно-буттєве тло прояву, про що свідчать події церковного та суспільно-громадського життя Києва XIX ст. Пов'язані вони, зокрема, з таким пам'ятним місцем в українській християнській традиції, як Хрещатицьке джерело, в якому, за легендою, митрополит Михаїл охрестив 12 синів князя Володимира. Постать свт. Михаїла, за всієї її міфілогічності, вносила в процес хрещення дуже важливу компоненту прийняття віри. Йдеться про те, що віра

в своїй повноті приймалась не лише через носія влади, як ми це маємо у випадку Володимирового хрещення, а через священнослужителя, наділеного владою від Бога, тобто духовною владою. На відміну від Володимирового, за словами Іларіона, благовір'я, так чи інакше поєднаного з владою, постає благовір'я як суто духовний акт чи стан, який якщо не опонує владній формі благовір'я, то у всякому разі, урівноважує її. Тому подія Хрещення Русі і не сприймалась у контексті дня пам'яті князя Володимира – 15 липня, а відзначалась 1 серпня.

Не менш важливою з погляду проявів на українському ґрунті цивілізаційного контексту Хрещення Русі є та обставина, що в пам'ять про цю подію в Києві до 1834 р. відбувалися паради міського війська з артилерією, що закінчувалися бенкетами в ратуші та в усіх подільських цехах.

Міське військо крокувало від стародавнього Успенського собору на Подолі з магістратським прапором (золотою хоругвою), багатьма цеховими прапорами, розкішно обмундированою і багато озброєною кіннотою (“Товариством Золотої хоругви”) та з артилерією на Дніпро, надаючи тим самим традиційній хресній ході духовенства на чолі з митрополитом і архімандритами незвичайну, суто столичну, імпазантність.

Під час освячення вод Дніпра війська салютували, а артилерія вражала повітря гарматними залпами. Багато хто тоді (як писав бунтівний польський генерал Михайло Чайковський) згадував про славне минуле “древньої столиці” України-Русі і замислювався про велике майбутнє “богоспасаємого града Києва” [2, 443].

Така наповненість хресної ходи в день Хрещення Русі суспільно-громадським змістом свідчила про сприйняття віри як духовно-моральних засад гармонійного співіснування в громаді, зокрема, на підставі правових норм дарованого Києву в XV ст. Магдебурзького права.

На наш погляд, саме в цій площині слід шукати відповідь на питання про спонукальні мотиви київської спільноти щодо встановлення 1802 р. пам'ятника на честь повернення місту Магдебурзького права над Хрещатицьким джерелом. Відбулося це без відома Олександра I (1801–1825) і коштувало посади генерал-губернатору А. Феньшу (1800–1803). Не виключено, що російський цар послугувався логікою, притаманною і деяким сучасним адептам “славної” імперської минувшини, які вважають, що “...нижній пам'ятник князю Володимиру мав побічне відношення до Магдебурзького права, оскільки Київ отримав можливість користуватися даними цим правом привілеями завдяки завзяттю Олександра I” [1, 103]. Іншими словами, з незрозумілих для російського самодержця і деяких сучасних ревнителів православ'я причин, вдячність і слава за повернення Києву Магдебурзького права містяни віддали князю Володимиру.

Насправді ці причини майже очевидні. І полягають вони насамперед в тому, що, звівши пам'ятник Магдебурзького права над Хрещатицьким джерелом, споконвічним місцем пам'яті Володимира-Хрестителя, до якого традиційно відбувалася Хресна хода в День його пам'яті, кияни увіковічили розуміння своїх прав, як надбання християнської спільноти, належність до якої стала можливою завдяки князю Володимиру. Подальші події підтвердили вірність закарбованого у камені переконання київської, а в її особі української християнської спільноти.

Найближчий спадкоємець “благодійника” Олександра I Микола I (1825–1855) всього за три десятиліття назавжди позбавив Київ Магдебурзького права. Утвердження імперської влади на теренах суспільно-громадянського простору Києва супроводжувалось заборонаю парадів та будь-якої форми суспільно-гуртової солідарності. Хресна хода в день Хрещення Русі, втрачаючи суспільно-громадську компоненту, відходить в небуття, особливо після заснування загальноміської хресної ходи в день пам'яті князя Володимира.

Цей період зламу цивілізаційної парадигми, сприйнятої українським суспільством через обставини Володимирового Хрещення Русі, припадає фактично на період 30-60 рр. XIX ст.

Загальновідомо, що саме в ці роки в Києві відбуваються наймасштабніші за всю історію події, пов'язані з увічненням пам'яті князя Володимира. Йдеться про закладення Володимирського собору (1862) і зведення пам'ятника князю Володимиру на Старокиївській горі (1853).

Суть останньої події досить чітко проступає у відмові київського митрополита Філарета (Амфітеатрова) освятити зведений пам'ятник рівноапостольному князю. Адже пам'ятник, на думку владики, є не що інше як ідол, створений для поновлення ідолопоклонства, боротьбою з яким і уславився Володимир. Іншими словами, поклоніння пам'ятнику затіняє суть Володимирових діянь, відкриваючи можливості для маніпуляції їх змістом та суттю. Позиція митрополита Філарета (1837–1857) в цій ситуації закономірно впливала з властивого йому намагання зберегти духовні засади Хрещення Русі, що проявилось, зокрема, в його піклуванні про перенесення церкви в ім'я святителя Михаїла в Митрополичих покоях на території Києво-Печерської лаври

до більш світлого і просторого приміщення цієї будівлі для зручності проведення в ній ранніх щоденних Літургій та архіпастирських богослужінь у недільні та святкові дні [5, арк. 10]. Як відомо, мощі митрополита Михайла на той час зберігались в Успенському соборі Лаври, куди їх було перенесено 1730 р., як і нетлінні мощі князя Володимира, перенесені за часів митрополита Петра Могили із Десятинної церкви. Тому зображення князя Володимира та святителя Михайла на фронтонах північного фасаду відновленого в наш час Успенського собору мають нагадувати сучасникам не лише про священні реліквії давньоруської християнської традиції, що в ньому зберігались, але й про особливості духовних засад русько-української християнської традиції. Адже за всієї легендарності особи митрополита Михайла в плані його конкретної участі в подіях хрещення, пов'язаних з князем Володимиром, безсумнівно, те, що через його святительський чин давньоруське благовір'я очищалося від надмірності владного чинника, а отже, страху, як примусового мотиву, на користь любові, як вільного поруху душі.

Варто також зауважити, що зведення пам'ятника князю Володимирі з “об'єктивних” причин (перепланування Михайлівської гори і т.п.) на досить тривалий час (1843–1861) унеможливило проведення хресної ходи до Хрещатицького джерела, а отже, і до неприйнятного тогочасною владою пам'ятника знищеного нею Магдебурзького права. За цей час пам'ятник занепав. За свідченням історика М. Закревського, “залишилася тільки самотня обірвана колони у пам'ять про вже неіснуючі права” [2, 445].

Відновлення пам'ятника Магдебурзького права розпочалося 1861 р. в рамках імперського переформатування хресної ходи до Хрещатицького джерела. Відновлюється вона 1862 р. за безпосередньої участі російського православного ревнителя А. Муравйова [6, арк. 1-24].

Віднайдені нами архівні матеріали та тогочасні друковані видання переконливо свідчать, що хресна хода в день пам'яті князя Володимира, тепер уже поєднаного з днем Хрещення Русі, з самого свого поновлення на початку 60-х рр. XIX ст. набуває принципово іншого суспільно-політичного та культурно-громадського змісту. Якщо в київській традиції соборних хресних ходів, відомих також як “магдебурзькі церемонії”, зокрема, 1 серпня, в день, коли, як вважали кияни, і відбулося Хрещення Русі, втілювалась ідея долучення через хрещення до духовних і суспільно-громадських цінностей європейського християнського світу, то новий формат ходи був покликаний “втиснути” київську спільноту в військово-політичний імперський контекст з усіма впливаючими з цього процесу наслідками змін у суспільно-культурному устрої. Суспільству нав'язувалось сприйняття хрещення як акту сакралізації влади Володимира в статусі великого князя, державця. Натомість нищились цивілізаційні наслідки Хрещення, як творення нової людської спільноти на інших морально-етичних і правових засадах, з новими можливостями для комунікації з іншими подібними собі спільнотами [4, 178].

З особливою очевидністю суть зміни парадигми Хрещення Русі, що сталася в XIX ст., проявилася під час відзначення 1025-ліття цієї події. Якщо з українського боку йшлося про те, що прийняття християнства, як державної релігії, вивів Київську Русь на новий рівень, визначив її місце у полі християнських держав, давши могутній поштовх для нової якості та змісту культури, політичних і громадських інститутів, то російські “спадкоємці” Володимирівського хрещення войовничо наполягали на принциповій відмінності християнських та православно-слов'янських цінностей. По суті це було проявом того, що Україна, прийнявши Хрещення і долучившись до християнської цивілізації, на довгий час потрапила в політичну залежність від країни з іншими цивілізаційними цінностями, означеними нею як “русский мир”, протилежний християнському європейському світу. Тому “революція гідності” за європейський вибір стала ще одним підтвердженням того, що нащадки Володимира Хрестителя залишаються вірними зробленому ним вибору і готові покласти за нього своє життя.

Примітки

1. Анисимов А. Скорбное бесчувствие. – К., 1992. – 264 с.
2. Закревский Н. Описание Киева. – М., 1868. – Т. 1. – 456 с.
3. Іларіон Київський. Слово про Закон і Благодать / Давня українська література. Хрестоматія. – К., 1992. – С. 195-214.
4. Литвин Н. Хресна хода в день пам'яті Св. князя Володимира в духовно-релігійному житті Києва II пол. XIX ст. // Могилянські читання: Зб. наук. праць. – К., 2015. – С. 175-178.
5. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1677.
6. Там само, спр. 2400.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президенті України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016